

Universidad
de Holguín

Universidad de Holguín
Ave. Celia Sánchez #1, e/ Ave. de los Internacionalistas y Final,
Rpto. Hilda Torres, Holguín, Cuba. CP 80 100.
+53 24 481690 / +53 24 480975 / www.uho.edu.cu

2do TALLER INTERNACIONAL: “Alternativas sostenibles para la gestión turística”

**TITULO: IMPLEMENTACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN
DESTINOS TURÍSTICOS CON ENFOQUE INTELIGENTE: UNA
PRÁCTICA NECESARIA PARA LOS DESTINOS CUBANOS**

Autora: Lic. Lianet Aguilera Ávila

Dirección electrónica: laguilera@uho.edu.cu;

Temática: Nuevas Tecnologías y desarrollo de Destinos Turísticos Inteligentes

Holguín, 17 de abril de 2023

RESUMEN

El marcado interés de organizaciones en el turismo por incrementar sus beneficios económicos a cualquier costo, ha provocado por años un irreparable impacto negativo en ambientes naturales, en ciudades y su antropología. Para modificar tales conductas surge la sostenibilidad en el turismo, que pone en una balanza el desarrollo económico, la satisfacción de turistas y comunidades, a la vez que protege sus espacios y tradiciones. El empleo de modelos de gestión inteligentes en destinos turísticos, ha permitido desarrollar la sostenibilidad con un enfoque innovador y capaz de garantizar la calidad de vida de los residentes y la mejora de la competitividad. El objetivo de la investigación es presentar evidencias de la necesidad de la implementación de la sostenibilidad en destinos turísticos cubanos con enfoque inteligente, a partir de las ventajas que ofrece este novedoso modelo de gestión.

PALABRAS CLAVES:

Sostenibilidad Turística, Implementación, Destinos turísticos inteligentes